

**БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАСИ ОДДИЙ
ЎРГИМЧАККАНА (*TETRANYCHUS URTICAE KOCH.*) ВА УНГА
ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК
САМАРАДОРЛИГИ**

Махматмуродов Алишер Ўлмасович

қ.х.ф.д.

Пўлатов Отамурод Асламович

катта ўқитувчи,

Содиқов Элёр Камолиддин ўғли

магистр.

Самарқанд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049481>

Аннотация. Мақолада Самарқанд вилоятининг Жомбой туманидаги интенсив бодом боғида оддий ўргимчаккана (*Tetranychus urticae Koch.*) зарари ва уларга қарши кимёвий препаратларни қўллаш орқали самарадорлигини ўрганиш туғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Аннотация. В статье представлены данные по изучению вредоносности паутиного клеща обыкновенного (*Tetranychus urticae Koch.*) и эффективности применения химических препаратов против них в интенсивном миндальном саду Джомбойского района Самаркандской области.

Annotation. The article presents data on the study of the harmfulness of the common spider mite (*Tetranychus urticae Koch.*) and the effectiveness of the use of chemicals against them in an intensive almond orchard in the Jomboy district of the Samarkand region.

Калит сўзлар. Интенсив бодом боғи, бодом, сўрувчи зараркунандалар, оддий ўргимчаккана, биологик самарадорлик, зараркунандалар, кимёвий препарат, акарицид.

Ключевые слова. Интенсивный миндальный сад, миндаль, сосущие вредители, обыкновенный паутиный клещ, биологическая эффективность, вредители, химический препарат, акарицид.

Key words. Intensive almond orchard, almonds, sucking pests, common spider mites, biological effectiveness, pests, chemical preparation, acaricide.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 28-январдаги ПҚ-4575-сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030-йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида” ги Қарори[1] ҳамда мазкур фаолиятга тегишли меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлардаги вазифалар бодомчилик тармоғини ривожлантиришга

хизмат қилади ҳамда Республика миқёсида ёнғоқ, бодом ва писта етиштиришда замонавий технологиялар ва навлардан самарали фойдаланиш, лалми ерлардан унумли фойдаланган холда, замонавий ёнғоқ, бодом ва писта плантасияларини барпо қилиш ҳамда ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтиришни кўзда тутуди Бодом етиштириш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг энг сердаромад соҳаларидан бири ҳисобланади[3].

Бугунги кунда интенсиф бодом боғлари майдонларини кенгайтириш, уларни парваришlash, касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш, экспортбоб, биологик тоза маҳсулот олиш долзарбдир.

Тадқиқот услублари. Энтомологик ҳисоблар ва кузатувларни В.Яхонтов, Г.Я.Бей-Биенко, А.А.Захваткин, С.А.Муродов, зараркунандаларнинг зичлигини Ш.Т.Хўжаев услублари асосида олиб борилди[5]. Тажрибанинг биологик самарадорлигини ҳисоблаш учун Аббот формуласидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Оддий ўргимчаккана бодомнинг асосий сўрувчи зараркунандаларидир.

Ўргимчаккана ҳаммахўр зараркунанда бўлиб, ўсимликларнинг 200 дан ортиқ турида, жумладан бегона ўтларнинг 173 турида, дарахт ва буталарнинг 38 турида ҳамда экинларнинг 40 дан ортиқ турида учрайди. Кана асосан барглларнинг орқа томонига жойлашиб унга шикаст етказиши, баргни жуда ингичка кулранг ўргимчак иплари билан ўрайди. Унинг номи ҳам шунга қараб қўйилган. Ўргимчаккана оғиз аппаратининг хелисераларини хужайрага санчиб киритиб, ундаги моддаларни сўриб озиқланади. Зарарланган барглларининг устки томонида оч тусли, қаттиқ зарарланган жойларида эса қўнғир ва қизғиш доғлар пайдо бўлади. Ўргимчаккананинг биринчи авлоди бегона ўтларда, айниқса қўйпечакда ривожланади. Бегона ўтлар қуриб дағаллашганидан кейин ўргимчаккана бодомга ўтиб барглларини зарарлай бошлайди. Ўргимчаккана ёзда (июн-август) 8-12 кунда, май ойида 15-20 кунда, март-апрел ойларида эса 25-30 кунда бир авлод бериб кўпаяди. Йил давомида иқлим шароити ҳамда ўсимликнинг турига қараб 12 дан 20 тагача (8-12 авлодини июн-август ойларида) авлод беради. Зараркунанда ҳаво ҳарорати 26-33°C, унинг нисбий намлиги 55-60% бўлганда яхши ривожланади[4,6].

Тажрибамизда оддий ўргимчакканага қарши кимёвий препаратларнинг таъсирини ўргандик ва таҳлил қилдик (жадвал).

Вариантлардан кўришиб турибдики, Вертимек 1,8 эм.к. 0,3 л/га сарф меъёрида қўлланилган вариантда 3-кунга келиб биологик самарадорлик 39,1% ни, 7-кунида 48,9% ни, 14-кунида эса 65,2% ни ташкил этди. Вертимек 1,8 эм.к. 0,4 л/га қўлланилган вариантда эса ҳисоб кунларининг 3-кунига келиб биологик самарадорлик 53,4% ни, 7-кунида 63,6% ни, 14-кунда эса 87,5% ни ташкил этди. Вертимек 1,8 эм.к. 0,5 л/га қўлланилган вариантда эса ҳисоб кунларининг 3-кунига келиб биологик самарадорлик 57,1% ни, 7-кунида 69,2% ни, 14-кунида эса энг юқори самарадорлик 96,7% ни ташкил этди. Омайт 57% эм.к. (андоза) вариантда 1,5 л/га қўлланилганда 3-кун биологик самарадорлик 39,2% ни, 7-кунида 57,1% ни, 14-кунда эса 76,1% ни ташкил этди. Тажрибаларимизда барча вариантларга нисбатан Вертимек 1,8 эм.к. 0,5 л/га сарф меъёрида қўлланилганда ҳисоб кунларининг 14-кунига келиб биологик самарадорлик энг юқори, яъни 96,7% ни ташкил этди.

жадвал

Оддий ўргимчакканага қарши кимёвий препаратларнинг таъсири (Жомбой туманида жойлашган интенсив бодом боғи, 2022й).

т / р	Препаратларни номи	Сарф меъёри кг/га ёки л/га	Битта баргдаги ўргимчак каналар сони, дона	Ишлов берилгандан кейин қолган битлар сони, дона			Биологик самарадорлик (%)		
				3 кун	7 кун	14 кун	3 кун	7 кун	14 кун
1	Назарот	Ишлов берилмаган	8,3	8,8	8,5	8,4	-	-	-
2	Вертимек 1,8 эм.к.	0,3	9,2	5,6	4,7	3,2	39,1	48,9	65,2
3	Вертимек 1,8 эм.к.	0,4	8,8	4,1	3,2	1,1	53,4	63,6	87,5
4	Вертимек 1,8 эм.к.	0,5	9,1	3,9	2,8	0,3	57,1	69,2	96,7
5	Омайт 57% эм.к. (андоза)	1,5	8,4	5,1	3,6	2,0	39,2	57,1	76,1

Хулосалар

1. Жомбой туманида жойлашган интенсив бодом боғларида сўрувчи зараркунандалардан ўсимлик битларидан ташқари оддий ўргимчаккана ҳам кўплаб зарар келтириши кузатилди. Хулоса қилиб айтганда тажриба натижасида олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, Вертимек 1,8 эм.к. 0,5 л/га сарф меъёрида қўлланилганда энг юқори биологик самарадорликка эришиш мумкин экан.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mirziyoyev Sh. «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-4575-son 28-yanvar 2020-yil.
2. Хушматов Н. Дунёнинг йирик мамлакатларида ёнғоқ етиштириш ва савдоси ўзгариши тенденциялари [Матн]/Н.Хушматов/Агроиқтисодиёт.- 2018.- № 2.- 8-10 б.
3. Юлдашева Ш. Тупроқ иқлим шароитларининг ёнғоқ ширалари биологияси ва тарқалишига таъсири [Матн] /Ш.Юлдашева/ Энтомологиянинг долзарб муаммолари: Илмий-амалий анжуман материаллари.- Фарғона.- 2010. – 74-75 б.
4. Хўжаев Ш.Т. Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари [Матн]/Ш.Т.Хўжаев/- Тошкент.- Фан.- 2010.- 356 б.
5. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (проф. Ш.Т. Хўжаев таҳрири остида). – Тошкент.- 2004 . - 103 б.
6. Esonbayev Sh., Xolliyev A., Ro'ziqulov D. "Bodom zararkunandalari va ularga karshi kurash choralari". O'simliklarni himoya qilish ilmiy-tadqiqot instituti. Konfrensiya. 19-noyabr 2020-yil. 603-bet.
7. Шониёзов Бобур, Ортиқов Тулкин; „Внесение удобрений и формирование урожая амаранта,Актуальные проблемы современной науки,2,2,35-39,2022,Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета ...
8. Shoniyozov, BK; Ortiqov, BK; Usmonov, R; „INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM-MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)",Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN,,1671-5497,2022,

9. Sultanbekova, R; Ortiqov, TQ; Shoniyozov, BK; ,"Azotli o'g'itlar me'yorlarining tuproqdagi mineral azot miqdoriga ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil",Academic research in educational sciences (ARES),3,,665-668,,
10. Ортиков Т.К, Б.К.Шониёзов; ,"РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА",Journal of Agriculture & Horticulture,4,9,14-17,2023,<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>
11. To'lqin Qo'chqorovich Ortiqov, Bobur Kaldarboyevich Shoniyozov, Raxshana Ravshanovna Sultanbekova; ,"MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.", "O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya
12. To'lqin Qo'chqorovich Ortiqov, Bobur Kaldarboyevich Shoniyozov, Raxshana Ravshanovna Sultanbekova; ,"MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.", "O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya
13. To'lqin Qo'chqorovich Ortiqov, Bobur Kaldarboyevich Shoniyozov, Raxshana Ravshanovna Sultanbekova; ,"AZOTLI O'G'ITLAR ME'YORLARINI AMARANT O'SISHI VA RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI, O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya,1,1,1137-1143,2023,
14. Baxtiyor Sarvinoz Ibodulloyeva, Rustam Islom o'g'li Qo'chqorov, Bobur Kalandarboyevich Shoniyozov; ,"SOYA O'SISH RIVOJLANISH VA HOSILDORLIGIGA MIKROELEMENTLARNING TA'SIRI, O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya,1,1,1102-1108,2023,
15. Toshtemirova, Sarvinoz; Ismoilova, Muxlisa; Ko'chgarov, Islam; Turdiyev, Umarjon; Ibodloyeva, Sarvinoz; Shoniyozov, Bobur; ,"PROSPECTS OF CULTIVATION AND PROCESSING OF KOVUL UNIQUE PLANT, Академические исследования в современной науке,2,8,224-227,2023,
16. Shoniyozov, BK; Ortiqov, BK; Usmonov, R; ,"INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM-MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao

(Gongxueban)", Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN,,1671-5497,2022,

17. Shoniyozov Bobur Kaldarboyevich, Turdiyev Umarjon Uchqun son, Ko'chgarov Islam Rustam son, Toshtemirova Sarvinoz Jorabek daughter, Ismoilova Muxlisa Murtoza daughter; ,PROSPECTS OF ORGANIC FERTILIZER PREPARATION FROM URBAN WASTE, EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support

18. Ismoilova Muxlisa Murtoza daughter, Ko'chgarov Islam Rustam son, Toshtemirova Sarvinoz Jorabek daughter, Turdiyev Umarjon Uchqun son, Shoniyozov Bobur Kaldarboyevich; ,TECHNOLOGY OF PLANT PROTECTION FROM LOW TEMPERATURE, ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online

19. Ibodullyeva is the daughter of Sarvinoz Bakhtiyar, Kochgarov is the son of Islam Rustam, Shaniyozov Bobur Kalandarboyevich; , "INFLUENCE OF MICRO ELEMENTS ON GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF SAY", European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE) Available Online at: <https://www.scholarzest.com>, 1,4,27-29,2023, <https://www.scholarzest.com>

20. Махсудова М.И., Машрабов М.И., Хайитов М.А. Влияние антропогенных факторов на уровень фосфатов почвы. Наука и современность – 2011. XII Международной научно-практической конференции. Сборник материалов. Часть 1. Новосибирск, 23 август 2011 г. Новосибирск 2011. -С. 240-244.

21. Xayitov M.A., Mashrabov M.I., Mustafоеva O.S. Possibilities of growing high quality vegetables from vegetable crops in the conditions of typical gray soils of Zarafshan valley. Novateur Publication India's International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology [IJIERT] ISSN: 2394-3696, Website: www.ijiert.org, 2020. –P. 210-218.